

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Хамдамова Шохида Шерзодовна

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ NP-УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ СОЛЯНОКИСЛОТНОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL